

Evaluación del germinado sobre la composición química y el color del frijol costeño (*Vigna unguiculata*)

J. G. Torruco-Uco, J. D. Rodríguez-Ortiz, J. Rodríguez-Miranda, B. Hernández-Santos, E. Ramírez-Figueroa.

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Calzada Dr. Víctor Bravo Ahúja, No. 561, Col. Predio el Paraíso, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México.

*jtorruco79@outlook.com; juan.tu@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del germinado de semillas de frijol costeño (*Vigna unguiculata*) sobre la composición química proximal, color de la harina y concentrado proteico. El proceso de germinación se realizó en condiciones controladas de temperatura, iluminación y humedad, durante 6 días. La harina del frijol costeño sin germinar (día 0) presentó un contenido de proteína de 19.35%, mientras que, la harina germinada (día 5) tuvo un 28.28% de proteína, mostrando diferencias significativas ($p < 0.05$) entre los demás días de germinación. Se seleccionó el germinado (día 5) por su alto contenido proteico, y se obtuvo un concentrado proteico a partir de ella. El concentrado proteico presentó un contenido de proteínas de 64.79%. El color la harina sin germinar (día 0) tuvo una L^* de 60.61, la harina germinada (día 5) un valor de L^* de 71.96 y el concentrado proteico el valor de L^* fue 77.46.

Palabras clave: *Vigna unguiculata*; germinación; composición química proximal; color.

Abstract

The objective of this research was to evaluate the effect of the germinated seeds of the coastal bean (*Vigna unguiculata*) on the proximal chemical composition, color of the flour and protein concentrate. The germination process was carried out under controlled conditions of temperature, lighting and humidity, for 6 days. Non-germinated coastal bean flour (day 0) presented a protein content of 19.35%, while germinated flour (day 5) had 28.28% protein, showing significant differences ($p < 0.05$) between the other days of germination. The sprout (day 5) was selected for its high protein content, and a protein concentrate was obtained from it. The protein concentrate presented a protein content of 64.79%. The color of the ungerminated flour (day 0) had an L^* of 60.61, the germinated flour (day 5) a value of L^* of 71.96 and the protein concentrate the value of L^* was 77.46.

Key words: *Vigna unguiculata*; germination; proximal chemical composition; color.

Introducción

Las leguminosas son una excelente fuente de proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y otros nutrientes, además de su fácil adquisición y bajo costo, siendo alimentos importantes, ya que representan una importante fuente de nutrientes esenciales para el ser humano. Son alimentos importantes, particularmente en países en vías de desarrollo, donde las leguminosas representan una importante fuente proteica. Recientemente el interés en el estudio de las leguminosas ha aumentado, debido a, su contenido en fitoquímicos los cuales son metabolitos secundarios biológicamente activos sintetizados por las plantas [1]. La germinación es un tratamiento sencillo y económico que resulta en un producto natural. Permite eliminar o inactivar ciertos factores antinutricionales y aumenta la digestibilidad de proteínas y almidones en leguminosas. La germinación de leguminosas puede mejorar las propiedades de estas plantas como alimento funcional [2]. En este sentido, el proceso de germinación de leguminosas comprende tres fases importantes: (1) *la hidratación de semillas*, cuando se produce una gran absorción de agua por varios tejidos para formar la semilla y aumentar la actividad respiratoria [3]; (2) *la germinación*, cuando la absorción de agua disminuye, las reservas almacenadas se movilizan y los nuevos compuestos son sintetizados para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento de una nueva plántula (algunos materiales de reserva de semillas son degradados durante la germinación y utilizado para la respiración y síntesis de nuevos constituyentes celulares del embrión en desarrollo; esto causa cambios bioquímicos significativos, lo que conduce a la siguiente fase) y (3) *el crecimiento*, donde emerge la radícula [4]

durante el crecimiento, las plántulas pueden ser dañadas por estrés microbiano y ambiental o por falta de nutrientes, esto hace que sea necesario desarrollar un mecanismo de defensa a través de la síntesis secundaria de metabolitos, como los compuestos fenólicos, a través de diferentes vías metabólicas. Así mismo, con el proceso de germinación de las leguminosas se producen diferentes cambios en la distribución de metabolitos secundarios, movilización de las proteínas de reserva que están almacenadas en los cuerpos proteicos de los cotiledones y cambios en la composición de aminoácidos [5]. Por lo que el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del germinado de semillas de frijol costeño (*Vigna unguiculata*) sobre la composición química proximal y color de la harina y concentrado proteico.

Metodología

Materiales

Se utilizó semillas de frijol costeño (*Vigna unguiculata*) el cual fue adquirido en el Mercado Central de la ciudad de Salinas Cruz, Oaxaca, México. Todos los reactivos que se utilizaron para el análisis fueron de marcas registradas como Sigma, J. T. Baker (Phillisburg, NJ, USA).

Proceso de germinación

Se realizó de acuerdo con el método descrito por Gómez y Villamil [6] con algunas modificaciones. Las semillas se enjuagaron con agua corriente y se sumergieron en una solución de cloro (0.25 mL de una solución al 10% de Cl por cada L de agua) durante 10 min. Después se volvieron a enjuagar exhaustivamente con agua para eliminar el desinfectante residual. Posteriormente, se dejaron inmersas en agua por 1 h y después las semillas se distribuyeron uniformemente en charolas de plástico, entre dos capas de papel adsorbente y algodón (como material de soporte), humedecido a saturación con agua. Las charolas se taparon y se colocaron en una cámara de germinación a una temperatura de 27 °C en total oscuridad. Las semillas se desinfectaron nuevamente a las 24 h para evitar el desarrollo de hongos y cada 12 h se rociaron con agua. El tiempo de germinado fue de 6 días, pasado el tiempo las plántulas fueron liofilizadas a -47°C y 13×10^{-3} mbar en una liofilizadora (FreeZone 4.5 Liter Benchtop Freeze Dry System, Labconco, USA) y estas se almacenaron hasta su posterior uso.

Preparación de las harinas

Las semillas de frijol costeño fueron limpiadas manualmente seleccionando las mejores semillas (sin grietas y eliminando las impurezas y material extraño). Posteriormente las semillas fueron molidas en una licuadora industrial (Tapisa® modelo T 5L, México) después se realizó una segunda molienda en un molino para café (KRUPS Model GX4100, USA) hasta que se obtuvo una harina capaz de pasar a través de una malla No. 80 (0.177 mm). En el caso de las plántulas liofilizadas estas fueron molidas en un mortero hasta obtener una harina capaz de pasar por la malla No. 80 (0.177 mm) de acuerdo con lo reportado por Segura-Campos et al. [7].

Obtención del concentrado proteico

Se empleó el método reportado por Guerra-Almonacid et al. [8]. La harina obtenida a partir del germinado con mayor contenido de proteínas se eligió para obtener el concentrado proteico. Se dispersó en NaOH a pH 11 en una relación 1:10 p/v y se agitó por 1:30 h a 400 rpm (Caframo RZR-1, Heidolph Instruments GmbH & Co. KG, Germany), posteriormente la suspensión se centrifugó a $4870 \times g/30$ min. El sobrenadante se llevó a su punto isoeléctrico (4.5) con HCl 0.1 N y se dejó reposar para posteriormente retirar el sobrenadante. El residuo sólido se centrifugó a $4870 \times g/30$ min y el precipitado se lavó tres veces con agua destilada. El precipitado fue liofilizado a -47°C y 13×10^{-3} mbar en una liofilizadora (FreeZone 4.5 Liter Benchtop Freeze Dry System, Labconco, USA).

Composición químico proximal

La composición química proximal se determinó de acuerdo con los métodos de la AOAC [9]:

- Humedad (Método 925.09): se determinó por la pérdida de peso después de secar la muestra en estufa (Riossa, H-41, México) a 105 °C por 4 h.
- Proteína cruda (Método 954.01): se determinó mediante el método Kjeldahl, por digestión ácida y destilación alcalina, usando 6.25 como factor de conversión de nitrógeno a proteína.

- Grasa cruda (Método 920.39): se cuantificó después de la extracción de la muestra durante 1 h con hexano en un sistema Soxhlet.
- Cenizas (Método 923.03): se calculó como el peso remanente después de calcinar la muestra a 550 °C durante 4 h.
- Carbohidratos totales (ELN): Los carbohidratos totales se estimaron por diferencia al 100% como el extracto libre de nitrógeno.

Determinación del color

El color se determinó mediante un colorímetro Hunter Lab (UltraScan-VIS, Model USVIS1347, Inc., Reston, Virginia, USA). Se obtuvieron los valores L^* (Luminosidad), a^* (cromaticidad -verde a +rojo) y b^* (cromaticidad -azul a +amarillo), y la diferencia total de color (ΔE) de acuerdo con el método reportado por Wani et al. [10].

Análisis estadístico

Los resultados se analizaron mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía y se determinaron las diferencias entre las medias mediante una prueba de diferencia mínima significativa (LSD), con un nivel de confianza del 95%, utilizando el programa estadístico Statistica Version 8.0 (StatSoft, Inc. 1984-2008, USA).

Resultados y discusión

Germinación

El proceso de germinación de las semillas de frijol costeño se muestra en la Figura 1. Se tomó como día 0 a la semilla sin germinar. Se pudieron observar diferentes cambios morfológicos de las semillas, tales como cambios en el incremento del peso de la semilla y longitud de la radícula. Desde el día 1 se pudo observar un crecimiento de la radícula y este proceso de crecimiento se vio estabilizado a partir del día 3 cuando alcanzó un 75% del proceso de germinación, llegando al día 6 un 90% de la germinación ya que, se observó por completo el crecimiento de la plántula del frijol costeño. Górecki [11] planteó que el proceso de germinación comienza desde el momento en que la semilla seca se pone en contacto con el agua, con intensiva movilización de las sustancias de reserva que inducen cambios morfológicos y disminución consecuente del porcentaje de materia seca con el avance del proceso germinativo.

Figura 1. Proceso de germinación de las semillas de frijol costeño (*Vigna unguiculata*) durante 6 días.

Composición química

En la Tabla 1 se puede observar la composición química de la harina de semillas de frijol costeño sin germinar (día 0) y harinas de semillas germinadas (días 1, 2, 3, 4, 5 y 6). Se puede observar que la harina del frijol sin germinar (día 0) tuvo una humedad de 7.69% y esta humedad fue disminuyendo conforme transcurrieron los demás días de germinación mostrando diferencia significativa ($p < 0.05$) ya que se obtuvo una humedad de 5.74% en el Día 5 de germinación. La humedad obtenida en esta investigación de la semilla sin germinar fue menor a lo reportado por López-Guerra y Bressani [12] ya que ellos reportaron una humedad de 9.68 y 11.68% en *Phaseolus vulgaris* y *Vigna unguiculata*, respectivamente. Esta disminución de humedad se relaciona con lo que menciona Guzmán-Ortiz et al. [5], que, durante la germinación la absorción de agua de la semilla disminuye, y las reservas

almacenadas se movilizan y los nuevos compuestos son sintetizados y así lograr el crecimiento de una nueva plántula.

Por otro lado, se puede observar que el contenido de proteína de la harina de semillas sin germinar fue de 19.35% y esta alcanzó este contenido fue en aumento conforme transcurrieron los días de germinación alcanzando un máximo contenido de proteína en el germinado de 5 días con un contenido de 28.28% mostrando diferencia significativa ($p < 0.05$) entre los días de germinación. Estos resultados pueden ser comparados con los obtenidos por Díaz et al. [2] quienes reportaron en las semillas de leguminosas germinadas de *Lablab purpureus* (dólico) a los 0 días un contenido de proteína de 19.76% el cual es similar al obtenido en este estudio al día 0, mientras que a los 4 días de germinación (96 h) ellos reportaron un contenido de 21.37% el cual fue menor al encontrado al día 4 de germinación de las semillas de frijol costeño con un contenido de proteína de 25.09% y alcanzando un máximo contenido de este componente a los 5 días de germinación con un 28.28%. Estas variaciones en el contenido proteico durante la germinación de las semillas dependen de la especie vegetal, la variedad de la semilla y las condiciones de germinación [13].

Tabla 1. Composición químico proximal de las semillas germinadas a diferentes tiempos de germinación del frijol costeño (*Vigna unguiculata*).

Tiempo de Germinación (Días)	Humedad (%)	Proteínas (%)	Grasa (%)	Cenizas (%)	ELN (%)
0	7.69 ± 0.03 ^e	19.35 ± 0.30 ^a	1.84 ± 0.02 ^a	5.09 ± 0.29 ^a	66.02 ± 0.25 ^g
1	7.49 ± 0.12 ^e	19.95 ± 0.21 ^b	1.93 ± 0.22 ^{a,b}	5.18 ± 0.05 ^{a,b}	65.45 ± 0.27 ^f
2	7.28 ± 0.03 ^d	21.83 ± 0.36 ^c	2.01 ± 0.04 ^b	5.23 ± 0.01 ^b	63.65 ± 0.37 ^e
3	7.08 ± 0.06 ^c	22.79 ± 0.36 ^d	2.28 ± 0.01 ^c	5.55 ± 0.04 ^c	62.30 ± 0.39 ^d
4	6.86 ± 0.05 ^b	25.09 ± 0.29 ^e	2.62 ± 0.05 ^d	5.88 ± 0.10 ^d	59.55 ± 0.30 ^c
5	5.74 ± 0.13 ^a	28.28 ± 0.38 ^g	3.08 ± 0.10 ^f	6.12 ± 0.09 ^f	56.78 ± 0.22 ^b
6	8.52 ± 0.02 ^f	26.24 ± 0.29 ^f	2.89 ± 0.14 ^e	6.04 ± 0.05 ^e	56.31 ± 0.21 ^a

Los valores son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar

^{a-g} Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa ($p < 0.05$).

ELN = Extracto Libre de Nitrógeno.

En lo que respecta a la composición química proximal del concentrado proteico (Tabla 2), este se obtuvo a partir de la harina de semillas germinadas de frijol costeño (*Vigna unguiculata*) germinada por 5 días, ya que, esta harina fue la que obtuvo mayor contenido de proteína (28.28%). El concentrado proteico presentó una humedad de 4.52%, mientras que su contenido de proteína fue de 64.79%, este incremento de proteínas fue de un 129.10% con respecto al contenido proteico del germinado de 5 días. Estos resultados obtenidos en esta investigación son similares a los valores reportados en otros concentrados proteicos que han sido obtenidos de diferentes fuentes de leguminosas sin germinar, como son el *Phaseolus lunatus* y *Vigna unguiculata* con valores de proteínas de 66.8 y 65.29%, respectivamente [14]. Rueda et al. [15] reportaron valores de proteínas en concentrados proteicos de granos de quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd var. Inta Hronillos) germinados por 3 días con un valor de 54.91% el cual fue menor al encontrado en este estudio.

Tabla 2. Composición químico proximal del concentrado proteico obtenido de la harina de semillas germinadas de frijol costeño (*Vigna unguiculata*) con 5 días de germinación.

Concentrado proteico	Humedad (%)	Proteínas (%)	Grasa (%)	Cenizas (%)	ELN (%)
5 Días de Germinación	4.52 ± 0.06	64.79 ± 0.24	1.79 ± 0.03	4.80 ± 0.05	24.07 ± 0.20

Los valores son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar

ELN = Extracto Libre de Nitrógeno.

Cambios del Color

En lo que respecta al parámetro de color en la Tabla 3 se pueden observar los cambios de color de todos los parámetros evaluados, en el cual hubo diferencias significativas ($p < 0.05$) en todos los parámetros. El color solo fue determinado a la harina de semillas sin germinar (día 0), a la harina germinada (día 5) por haber presentado mayor contenido de proteína y al concentrado proteico obtenido del germinado de 5 días. La harina sin germinar (día 0) presentó un valor de L^* de 60.61, y este aumentó significativamente ($p < 0.05$) hasta un valor de 71.96 en la harina germinada (día 5), mientras que en el concentrado proteico el valor de L^* aumentó a 77.46, lo que indica un cambio de luminosidad de 18.73 y 27.80% respectivamente, lo cual indica que existe una decoloración lo que aumentó la luminosidad de la harina germinada (día 5) y el concentrado proteico. El valor obtenido en la semilla sin germinar (día 0) puede ser comparado con lo obtenido por Praderes et al. [16] en harina de quinchoncho (*Cajanus cajan*) que presentó un valor de L^* de 51.8. Esta variación de luminosidad en las muestras puede deberse al contenido de carotenoides presente en la misma y a su degradación, tal como lo menciona Benitez-Franco et al. [17] que las matrices alimentarias ricas en β -carotenos y la degradación de éstos pueden ayudar a aumentar los valores de luminosidad.

Tabla 3. Color de la harina de semillas sin germinar, harina de semilla germinada y concentrado proteico de la harina de semilla germinada (5 días) del frijol costeño (*Vigna unguiculata*).

Parámetros	Harinas		Concentrado proteico (Día 5)
	Sin Germinar (Día 0)	Germinada (Día 5)	
L^*	60.61 \pm 0.68 ^a	71.96 \pm 0.38 ^b	77.46 \pm 0.13 ^c
a^*	1.99 \pm 0.08 ^a	1.79 \pm 0.09 ^a	2.63 \pm 0.03 ^b
b^*	14.55 \pm 0.11 ^a	17.18 \pm 0.17 ^b	18.32 \pm 0.03 ^c
ΔE	36.29 \pm 0.02 ^c	32.52 \pm 0.23 ^b	28.95 \pm 0.24 ^a

Los valores son el promedio de 3 repeticiones \pm su desviación estándar

^{a-c} Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa ($p < 0.05$).

L^* = Luminosidad, a^* = -verde a +rojo, b^* = -azul a +amarillo, ΔE = diferencia total de color.

Por otro lado, los valores del parámetro a^* (valores negativos indican tendencias al color verde y valores positivos indican tendencia hacia el color rojo) (Tabla 3). La harina sin germinar (día 0) presentó un valor de a^* de 1.99, y este disminuyó significativamente ($p < 0.05$) hasta un valor de 1.79 en la harina germinada (día 5), mientras que en el concentrado proteico el valor de a^* aumentó a 2.63, lo que indica un cambio hacia la tonalidad roja. Praderes et al. [16] reportaron valores de a^* de 3.4 en harina de quinchoncho (*Cajanus cajan*) sin germinar. Hernández-Santos et al. [18] reportó un valor de a^* de 1.31 en harina de semilla de calabaza (*Cucurbita pepo*) sin germinar.

Otro parámetro importante es el parámetro b^* ya que valores negativos indican tendencias al color azul y valores positivos indican tendencia hacia el color amarillo (Tabla 3). La harina sin germinar (día 0) presentó un valor de b^* de 14.55, y este aumentó significativamente ($p < 0.05$) hasta un valor de 17.18 en la harina germinada (día 5), mientras que en el concentrado proteico el valor de b^* aumentó a 18.32. El valor de b^* encontrado en este estudio en el día 0, fue mayor al reportado por Praderes et al. [16] en harina de quinchoncho (*Cajanus cajan*) sin germinar con un valor de b^* de 10.7. Estos valores indican que el concentrado proteico tiene una tendencia hacia la coloración amarilla, lo que la hace factible para ser usada en diversos productos alimenticios que requieren de apariencia brillante.

La harina sin germinar (día 0) presentó una diferencia total de color (ΔE) de 36.29, y esta disminuyó significativamente ($p < 0.05$) hasta un valor de 32.52 en la harina germinada (día 5), mientras que en el concentrado proteico el valor de ΔE disminuyó a 28.95 lo que indica una degradación por efecto de la germinación de la materia prima y por el uso del NaOH utilizado en el proceso de obtención del concentrado proteico.

Trabajo a futuro

La presente investigación es parte del proyecto financiado por el Tecnológico Nacional de México, titulado "Efecto del germinado del frijol costeño (*Vigna unguiculata*) en la obtención de hidrolizados proteicos y fracciones

peptídicas bioactivas”, Clave: 8425.20-P. Se obtendrán hidrolizados proteicos utilizando enzimas comerciales (pepsina y alcalasa), obteniendo cinéticas de hidrólisis secuenciales, se determinará el grado de hidrólisis por el método de OPA. Se evaluarán las bioactividades de los hidrolizados proteicos a diferentes tiempos sobre la solubilidad micelar del colesterol (efecto anticolesterolemico) y la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina (ECA-I) (efecto antihipertensivo). Los hidrolizados que presenten mayor actividad serán sometidos a un fraccionamiento por ultrafiltración (usando membranas de corte moleculares de 3 y 5 kDa). Las fracciones obtenidas se les evaluarán las mismas actividades antes mencionadas. Se determinará el patrón electroforético mediante SDS-PAGE a los hidrolizados con mayor actividad y las fracciones peptídicas. Se espera obtener fracciones pépticas con actividad biológica (anticolesterolemica y antihipertensiva). Debido a la pandemia (Covid-19) se tiene un atraso de 6 meses.

Conclusiones

En esta investigación se puede concluir que el proceso de germinación promueve significativamente la generación del contenido proteico, cenizas, grasa y ELN hasta el día 5 de germinación. En lo que respecta al concentrado proteico obtenido de la harina de semillas germinadas (día 5) se pudo obtener un contenido de proteína de 64.79%, lo que, lo hace factible para la obtención de hidrolizados proteicos que contengan péptidos bioactivos con propiedades biológicas. En los parámetros del color, se pudo observar que la harina germinada (día 5) y el concentrado proteico mostraron buena luminosidad y amarillamiento lo que hace factible el uso de estas muestras en alimentos que requieran de claridad y brillantes.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto “Efecto del germinado del frijol costeño (*Vigna unguiculata*) en la obtención de hidrolizados proteicos y fracciones peptídicas bioactivas”, Clave: 8425.20-P.

Referencias

- [1] M. Dávila, E. Sangronis, and M. Granito. “Leguminosas germinadas o fermentadas: alimentos o ingredientes de alimentos funcionales”. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Vol. 53 no. 4, pp. 348-354, 2003.
- [2] M. F. Díaz, M. A. Martín-Cabrejas, A. González, V. Torres, and A. Noda. “Biotransformación de *Lablab purpureus* durante el proceso de germinación”. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Vol. 45, no. 4, pp. 433-438. 2011.
- [3] E. W. Simon. “Early events in germination. In D.R. Murray (Ed.), Seed Physiology, Vol. 3: Germination and reserve mobilization”. pp. 77–115. Academic Press. New York, NY, USA. 1984.
- [4] F. A. Guzmán-Ortiz, M. C. Robles-Ramírez, M. E. Sánchez-Pardo, J. Berrios, and R. Mora-Escobedo. “Effect of germination on bioactive compounds of soybean (*Glycine max*). In: Seeds as functional foods and nutraceuticals”. In R. Mora-Escobedo, J.J. Berrios, & L.F. Gutiérrez-López (Eds.), New frontiers in food science (pp. 23–42). New York, NY, USA: Nova Science Publishers Inc. 2014.
- [5] F. A. Guzmán-Ortiz, E. San Martín-Martínez, M. E. Valverde, Y. Rodríguez-Azad, J. De J. Berrios, and R. Mora-Escobedo. “Profile analysis and correlation across phenolic compounds, isoflavones and antioxidant capacity during germination of soybeans (*Glycine max* L.)” *CYTA-Journal of Food*. Vol. 15 no. 4, pp. 516-524. 2017.
- [6] E. A. Gómez, and M.L. Villamil. “Estandarización de una cámara para germinar soya y el estudio del efecto de la germinación en la composición química”. Tesis IBQ. IPN. México, 2002.
- [7] M. R. Segura-Campos, L. A. Chel-Guerrero, and D. A. Betancur-Ancona. “Angiotensin-I converting enzyme inhibitory and antioxidant activities of peptide fractions extracted by ultrafiltration of cowpea *Vigna unguiculata* hydrolysates”. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, Vol. 90, no. 14, pp. 2512-2518. 2010.
- [8] C. M. Guerra-Almonacid. W. Murillo, J. J. A. Méndez. “Antioxidant potential use of bioactive peptides derived from mung bean hydrolysates (*Vigna radiata*)”. *African Journal of Food Science*. Vol. 11, no. 3, pp. 67-73. 2017.
- [9] AOAC, “Association of Official Analytical Chemists, Official Methods of Analysis”, 18 th edn (edited by W. Horwitz & G.W. Latimer) Gathersburg, MD, USA: AOAC International. 2012.

- [10] I. A. Wani, D. S. Sogi, A. A. Wani, and B. S. Gill. "Physico-chemical and functional properties of flours from Indian kidney bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars". *LWT-Food Science and Technology*, Vol. 53, no. 1, pp. 278-284. 2013.
- [11] R. J. Górecki. "Seed Physiology and Biochemistry. In: Carbohydrates in Grain Legume Seeds: Improving Nutritional Quality and Agronomic Characteristics". Eds. C.L. Hedley, John Innes Centre, Norwich, UK. pp. 117. 2000.
- [12] C. M. López-Guerra, and R. Bressani. "Uso del cowpea (*Vigna unguiculata*) en mezclas con frijol común (*Phaseolus vulgaris*) en el desarrollo de nuevos productos alimenticios". *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, Vol. 58, no. 1, pp. 71-80. 2008.
- [13] E. Sangronis, C. J. Machado, and R. Cava. "Propiedades funcionales de las harinas de leguminosas (*Phaseolus vulgaris* y *Cajanus cajan*) germinadas". *Interciencia* Vol. 29, no. 2. pp. 80-85. 2004.
- [14] Y. A. Marrugo-Ligardo, P. M. Montero-Castillo, and M. Duran-Lengua. "Evaluación Nutricional de Concentrados Proteicos de *Phaseolus lunatus* y *Vigna unguiculata*". *Información Tecnológica*, Vol. 27, no. 6. pp. 107-114. 2016.
- [15] J. Rueda, M. Lobo, and N. Sammán. "Efecto de la germinación y extrusión de granos de quinoa (*chenopodium quinoa* Willd) sobre la hidrólisis enzimática de concentrados proteicos y su actividad antioxidante". *Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social para el Noroeste Argentino*. pp 1-12. Consultado: 15/Agosto/2020. www.indap.gob.cl
- [16] G. Praderes, A. García, and E. Pacheco. "Caracterización físico-química y propiedades funcionales de harina de quinchocho (*Cajanus cajan*) obtenida por secado en doble tambor rotatorio". *Revista de la Facultad de Ingeniería (UCV)*, Vol. 35, no. 2. pp 79-84. 2009.
- [17] J. Benítez-Franco, A. Ayala-Aponte, and C. Vargas-Serna, "Cambios de Color de Yacón (*Smallanthus sonchifolius*) durante el Secado por Ventana de Refractancia". *Agronomía Colombiana*, vol. 34 no. 1Supl, pp. S994-S997, 2016.
- [18] B. Hernández-Santos, J. G. Torruco-Uco, E. Herman-Lara, C.E. Martínez-Sánchez, J. Rodríguez-Miranda. "Uso del residuo desengrasado de semilla de calabaza en la elaboración de espaguetis". *Journal CIM*. Vol. 6 no. 1. pp. 1115-1121. 2018.